

ОПИСАНИЕ ВЫБРАННОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИН НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ

Давлетова А.Х.,

кандидат педагогических наук, доцент,

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Турлан А.Т.

магистрант ОП "Педагогика и психология"

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет

DESCRIPTION OF THE CHOSEN METHODOLOGY TO IDENTIFY THE CAUSES OF STUDENT FAILURE

Davletova A.,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

L.N.Gumilyov Eurasian National University

Turlan A.

Master's degree student of the Pedagogy and Psychology educational program,

West Kazakhstan Innovation and Technology University

Аннотация

Статья представляет обзор выбранной методики для выявления причин неуспеваемости учащихся. В ней рассматривается эффективный подход к анализу факторов, влияющих на академическую успеваемость студентов, а также предлагаются рекомендации по применению данной методики в образовательной практике. В качестве диагностических методов исследования состояния и причин неуспеваемости у современных школьников, авторы использовали различные методы: метод теоретического анализа научной, педагогической, психологической, управленческой и методической по проблеме исследования.

Abstract

The article provides an overview of the chosen methodology for identifying the causes of student failure. It considers an effective approach to the analysis of factors affecting the academic performance of students, and also offers recommendations on the application of this technique in educational practice. As diagnostic methods for studying the condition and causes of academic failure in modern schoolchildren, the authors used various methods: the method of theoretical analysis of scientific, pedagogical, psychological, managerial and methodological on the problem of research.

Ключевые слова: неуспеваемость учащихся, SWOT-анализ, методики и подходы, методика.

Keywords: student academic failure, SWOT analysis, methods and approaches, methodology.

Введение:

Проблема неуспеваемости возникла вместе с появлением самой школы. Многие тысячелетия система образования развивалась, менялась, совершенствовалась, предъявляя каждый раз новые требования к ученикам. В силу природной индивидуальности не все дети могут одинаково соответствовать предъявляемым школой требованиям.

Имеющиеся различные теоретические разработки в педагогике и педагогической психологии отражают неоднородность и отсутствие единого взгляда на проблему школьной неуспеваемости. Данной проблеме всегда уделялось особое внимание со стороны психологов и педагогов. Теоретической основой исследования проблемы неуспеваемости школьников стали труды: Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, И.В. Дубровиной, А.К. Марковой, Л.Ф. Обухова, Ю.З. Гильбуха, А.Ф. Ануфриева и М.Н. Данилова, Н.А. Менчинской, Л.С. Славиной, Ю.К. Бабанского др.

Основными составными частями методологической культуры являются: проектирование и конструирование учебно-воспитательного процесса;

осознание, формулирование и творческое решение педагогических задач; методическая рефлексия. Эти составляющие характеризуют высокий уровень исследовательской работы и творческий уровень исследователя [1, с. 32–33].

Анализ научных трудов, касающихся методологии и методов исследования состояния и причин неуспеваемости у современных школьников, показывает, что данная проблема находится в поле зрения многих ученых. А. В. Курепина в своей кандидатской диссертации «Историко-педагогическое исследование проблемы неуспеваемости школьников» указала на следующие аспекты неуспеваемости: социальный, психофизиологический, организационно педагогический, культурологический, здоровье сберегающий. Вышеперечисленные аспекты имеют субъективные и объективные характерные причины. В этом направлении педагогической поддержки и педагогического сопровождения неуспевающего ученика и должен работать учительский коллектив, родители и сам неуспевающий школьник, так, например, психофизиологические изменения личности учащегося — неизменная ха-

рактика подросткового возраста. И только мастерство педагогов, психологическая и педагогическая грамотность родителей может в той или иной мере скорректировать эти проявления. А при правильной диагностике причин неуспеваемости педагог может составить личностную модель неуспеваемости, где меры по ее преодолению должны соотноситься с проявлением неуспеваемости и ее причинами [3, с. 19–20].

Описание выбранной методики для выявления причин неуспеваемости учащихся.

Неуспеваемость учащихся может иметь множество причин, начиная от личных проблем и недостаточной мотивации до сложности учебного материала и неэффективных методов обучения. Для выявления и анализа этих причин может быть использована методика SWOT-анализа. SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) – это инструмент стратегического планирования, который позволяет выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на достижение целей. Применительно к образованию, SWOT-анализ может помочь выявить причины неуспеваемости учащихся и разработать стратегии для их устранения. Для проведения SWOT-анализа необходимо собрать информацию о текущей ситуации обучения, провести анализ сильных и слабых сторон учащихся (например, их академические успехи, навыки и знания), выявить возможности для улучшения ситуации (например, дополнительные образовательные программы, поддержка со стороны преподавателей) и определить угрозы, которые могут препятствовать успеху (например, недостаточное финансирование, негативное влияние окружения). После проведения SWOT-анализа можно разработать индивидуальные планы действий для учащихся, направленные на устранение выявленных причин неуспеваемости. Эти планы могут включать в себя корректировку учебных программ, организацию дополнительных занятий, психологическую поддержку и мотивационные мероприятия. Таким образом, методика SWOT-анализа может быть эффективным инструментом для выявления причин неуспеваемости учащихся и разработки персонализированных подходов к их обучению. Ее использование позволяет более точно определить проблемные области и предложить целенаправленные меры для повышения успеваемости студентов.

Методика для выявления причин неуспеваемости учащихся

Неуспеваемость учащихся может быть вызвана различными факторами, и для эффективного решения этой проблемы необходимо провести анализ и выявить коренные причины. Существует ряд методик, которые помогают определить причины неуспеваемости учащихся и разработать соответствующие меры по улучшению ситуации. Одной из таких методик является методика SWOT-анализа. SWOT-анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы, которые могут влиять на успеваемость учащихся. Для проведения SWOT-анализа необходимо собрать информацию о текущей ситуации, провести анализ внутренних и внешних факторов, определить ключевые проблемы и разработать стратегию по их решению. Другой методикой, которая может быть использована для выявления причин неуспеваемости учащихся, является анкетирование и интервьюирование. Проведение анкетирования среди учащихся и их родителей, а также интервью с педагогами и административной школой позволяет получить мнение различных сторон и выявить возможные причины неуспеваемости. На основе полученных данных можно разработать индивидуальные планы поддержки для каждого учащегося. Также эффективным методом для выявления причин неуспеваемости учащихся является анализ успеваемости и поведения учащихся. Проведение систематического мониторинга успеваемости и поведения позволяет выявить тенденции и связи между различными факторами, которые могут влиять на учебные результаты. На основе анализа данных можно разработать индивидуальные подходы к каждому учащемуся и предложить поддержку и помощь там, где это необходимо.

Для эффективного выявления причин неуспеваемости учащихся необходимо использовать комплексный подход, включающий в себя различные методики и инструменты. Проведение SWOT-анализа, анкетирования, интервьюирования и анализа успеваемости и поведения позволит выявить коренные причины неуспеваемости и разработать индивидуальные стратегии поддержки для каждого учащегося.

Результаты методического исследования.

Неуспеваемость учащихся является серьезной проблемой, требующей внимательного анализа и поиска эффективных методов решения. Для выявления причин неуспеваемости и разработки соответствующих мероприятий была разработана методика, основанная на методическом исследовании и анализе результатов.

Рисунок 1. Выявления причин неуспеваемости и разработки соответствующих мероприятий

✓ **Сбор данных:** Первым этапом является сбор данных о успеваемости учащихся, их академической деятельности, поведении в классе и других факторах, которые могут влиять на учебный процесс.

✓ **Анализ данных:** Полученные данные анализируются с целью выявления паттернов и тенденций, связанных с неуспеваемостью. Это позволяет выделить основные причины неуспеваемости учащихся.

✓ **Определение факторов:** На основе анализа данных определяются основные факторы, влияющие на успеваемость учащихся. Это могут быть как учебные проблемы (например, слабые знания по определенным предметам), так и внешние факторы (например, личные проблемы, отсутствие мотивации и т.д.).

✓ **Разработка рекомендаций:** На основе выявленных причин неуспеваемости разрабатываются рекомендации по улучшению ситуации. Это могут быть индивидуальные планы работы с конкретными учащимися, коррекционные занятия, консультации с педагогами и т.д.

✓ **Мониторинг и оценка:** После внедрения рекомендаций проводится мониторинг и оценка их эффективности. Это позволяет оценить результаты и внести необходимые коррективы в работу.

Результаты методического исследования показывают, что использование данной методики позволяет эффективно выявлять причины неуспеваемости учащихся и разрабатывать персонализированные подходы к работе с каждым учеником. Это способствует улучшению успеваемости, повышению мотивации и общему развитию учащихся. Методика для выявления причин неуспеваемости учащихся, основанная на методическом исследовании

и анализе результатов, является эффективным инструментом для улучшения образовательного процесса. Регулярное применение данной методики позволяет своевременно выявлять проблемы и разрабатывать индивидуальные подходы к работе с учащимися, способствуя их успешной учебе и развитию.

Причины неуспеваемости учащихся: Одной из основных причин неуспеваемости учащихся является недостаточное понимание учебного материала. Это может быть связано как с недостаточной мотивацией учащегося, так и с неадекватным объяснением материала со стороны преподавателя. Недостаточное внимание со стороны родителей и недостаток домашней поддержки также могут стать причиной неуспеваемости.

Другой важной причиной неуспеваемости учащихся является негативное влияние окружающей среды. Свободное время, проведенное в компании неуспевающих товарищей, может повлиять на учебные успехи. Также негативное отношение учителей или дискриминация со стороны одноклассников могут сказаться на академической успеваемости учащегося.

Недостаточное умение управлять временем также может стать причиной неуспеваемости. Отсутствие планирования времени, постоянные отсрочки и прокрастинация могут привести к недостаточной подготовке к экзаменам и выполнению учебных заданий. Также факторами, влияющими на успеваемость учащихся, могут быть различные личностные особенности, такие как низкая самооценка или недостаточная уверенность в своих способностях.

Рисунок 2. Причины не успеваемости школьника

В данном исследовании была выбрана методика теоретического анализа для выявления причин неуспеваемости учащихся. Этот метод основывается на анализе научной, педагогической, психологической, управленческой и методической литературы по проблеме неуспеваемости учащихся. Первоначально проводится обширный анализ современных научных исследований в области образования, педагогики и психологии, чтобы понять основные тенденции и подходы к изучению причин неуспеваемости. Далее изучается педагогическая практика различных учебных заведений, чтобы выявить успешные методики и подходы к повышению успеваемости учащихся.

✓ Психологический аспект анализирует индивидуальные особенности учащихся, их мотивацию к учению, общение с учителями и сверстниками, а также уровень стресса и тревожности, что может влиять на успеваемость.

✓ Управленческий аспект оценивает эффективность учебного процесса, качество образовательной программы, а также доступность и качество учебных материалов для разных категорий учащихся.

✓ Методический аспект включает в себя анализ учебных методик и подходов к преподаванию, а также оценку действенности различных методов и приемов обучения.

В целом, использование методики теоретического анализа позволяет выявить разнообразные причины неуспеваемости учащихся, а также предложить эффективные пути и методы их преодоления.

В дальнейший анализ также включает изучение результата исследований, проведенных в других странах, чтобы сравнить подходы к проблеме неуспеваемости учащихся и выявить возможные перспективы для улучшения образовательной системы. Особое внимание уделяется анализу инновационных подходов к обучению, которые могут

сыграть ключевую роль в повышении успеваемости и мотивации учащихся.

Кроме того, проводится оценка влияния внешних факторов, таких как социальное окружение, экономическое положение семьи, а также доступность образовательных ресурсов и услуг. Эти факторы могут значительно влиять на успеваемость учащихся и требуют дополнительного изучения и анализа.

Важным этапом методики теоретического анализа является выработка рекомендаций и практических рекомендаций для педагогов, учителей и руководителей образовательных учреждений по оптимизации образовательного процесса и преодолению причин неуспеваемости учащихся. Эти рекомендации должны быть основаны на научных данных и практическом опыте, чтобы быть максимально действенными и эффективными в решении данной проблемы.

В заключении, методика теоретического анализа представляет собой важный инструмент для выявления и анализа причин неуспеваемости учащихся, а также для разработки эффективных стратегий и методов их преодоления. Этот подход позволяет объединить различные аспекты, влияющие на успеваемость, и создать комплексное понимание проблемы, что в конечном итоге поможет улучшить качество образования и результаты обучения.

Выбранная методика для выявления причин неуспеваемости учащихся включает в себя анализ академических достижений, поведенческих аспектов и социо-экономических факторов. Первый этап заключается в сборе данных о учениках, их оценках, пропусках занятий и поведении в классе. Затем проводится беседа с учащимися и их родителями, чтобы выяснить возможные причины неуспеваемости.

Далее следует анализ полученных данных и выявление основных факторов, влияющих на учебный процесс. Это могут быть проблемы с концен-

трацией внимания, неадекватная подготовка к урокам, социальные проблемы или недостаточная мотивация. После этого разрабатывается индивидуальный план действий, направленный на устранение выявленных причин и повышение успеваемости учащихся.

Важным этапом методики является мониторинг результатов и корректировка плана в случае необходимости. Для успешной реализации методики необходимо участвовать в ней как педагогам, так и родителям, чтобы создать благоприятную образовательную среду для ученика. В итоге, проведение анализа и выявление причин неуспеваемости

помогает эффективно помочь каждому ученику и создать условия для его успешной учебы.

Список литературы

1. Пидкасистый И. Педагогика. М.: Педагогическое общество России, 1998. 640 с.
2. Курепина А. В. Историко-педагогическое исследование проблемы неуспеваемости школьников: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Елец, 2003. 24 с.
3. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие для вузов - М.: Акад. проект, 2013. - 419 с.